

VALYUTA KURSLARINI ANIQLASH VA PROGNOZLASHTIRISH

Po'latova Mohira Baxtiyorovna

Moliya va moliyaviy texnologiyalar kafedrasini mudirasi (PhD) dotsent.

Sultonov Boburmuzo Mavlonjon o'g'li.

O'zbekiston Respublikasi Bank Moliya Akademiyasi magistrani

Annotatsiya: Ushbu maqolada valyuta risklarining mavjudligi va valyuta bozorlarida valyuta operatsiyalar amalga oshirilishi, transmilliy korxonalarini barpo etish orqali, bank operatsiyalari bozori baynalmilallashuvi va turli manfaatdor tomonlar, jumladan, biznes, investorlar, siyosatchilar va iqtisodchilar uchun ularning murakkabligini tushunish muhimligini ta'kidlaydi. Maqolada valyuta kurslariga ta'sir etuvchi omillar, masalan, iqtisodiy ko'rsatkichlar, geosiyosiy voqealar, markaziy bank siyosati va bozor kayfiyati ko'rib chiqiladi. Unda valyuta kurslarini tahlil qilish va prognoz qilishda foydalaniladigan metodologiyalar, jumladan fundamental tahlil, texnik tahlil va ekonometrik modellashtirish muhokama qilinadi. Tizimli yondashuv orqali maqola valyuta kurslarining o'zgarishi, prognozlashdagi qiyinchiliklar va global iqtisodiyotda qaror qabul qilish oqibatlari haqida tushuncha berishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: valyuta, dinamika, global iqtisodiyot, analiz qilish, prognozlash

Kirish: Valyuta risklari kompaniyalar, ayniqsa xorijiy sheriklar bilan biznes yuritadigan yoki xorijiy aktiv va majburiyatlarga ega bo'lgan kompaniyalar uchun operatsion riskning muhim qismini tashkil qiladi. Biroq, xorijiy kompaniyalar tajribasidan kelib chiqqan holda, kompaniyalar ushbu risklarni boshqarish uchun turli xil usullar va usullardan foydalanishlari mumkin. Valyuta risklarini boshqarish usullaridan biri valyuta forvardlari va opsiyonlari kabi moliyaviy vositalardan foydalanishdir. Valyuta kurslari jahon iqtisodiyotida muhim rol o'ynaydi, savdo, investitsiya qarorlari va mamlakatlarning umumiy iqtisodiy ko'rsatkichlariga ta'sir qiladi. Ushbu maqolada valyuta kurslarini tahlil qilish va prognozlashda qo'llaniladigan usul va vositalar o'rganilib, bu boradagi murakkablik va qiyinchiliklarga oydinlik kiritiladi.

Valyuta kurslari xalqaro savdo dinamikasiga, investitsiya strategiyalariga va butun dunyo iqtisodiyotlarining umumiy barqarorligiga sezilarli ta'sir ko'rsatadigan mamlakatning iqtisodiy farovonligining muhim ko'rsatkichlaridan bo'lib xizmat qiladi. Valyuta kursining o'zgarishi iqtisodiy farovonlikni kuchaytirishi yoki unga putur etkazishi mumkin. Jahon iqtisodiyoti tobora o'zaro bog'liq bo'lib borayotganligi sababli, valyuta kursi dinamikasining murakkabliklarini boshqarish qobiliyati tobora ortib bormoqda. Asosan, valyuta kursi bir valyutaning boshqasiga nisbatan nisbiy qiymatini bildiradi va davlatlar iqtisodiy kuchi va barqarorligining parametri bo'lib xizmat qiladi.

Bizning tahlilimiz valyuta kurslarini tahlil qilishda miqdoriy metodologiyani ham, sifat nuqtai nazarini ham o'z ichiga olgan yaxlit yondashuv muhimligini o'z ichiga oladi. Fundamental tahlil, texnik tahlil va ekonometrik modellashtirish sintezi orqali biz valyuta bozorlarini shakllantiruvchi asosiy tendentsiyalar va valyuta kursi dinamikasining murakkabliklarini ochishga harakat qilamiz.

Biz valyuta kurslarini prognoz qilish bilan bog'liq bo'lgan o'ziga xos qiyinchiliklarni tan olamiz - bu noaniqlik bilan to'la va oldindan aytib bo'lmaydigan bozor kuchlarining injiqliklariga bog'liq. Shunga qaramay, qat'iy tahliliy asoslar va iqtisodiy asoslarni chuqur tushunish bilan qurollangan holda, biz o'quvchilarni valyuta kurslari o'zgarishining doimiy o'zgaruvchan ko'rinishini samarali boshqarish uchun zarur bo'lgan vositalar va bilimlar bilan qurollantirishni maqsad qilganmiz.

Keyingi sahifalarda biz o'quvchilarni global iqtisodiyotning ushbu muhim jihatining metodologiyalari, muammolari va oqibatlarini o'rganish, valyuta kursini tahlil qilish va prognozlash bo'yicha keng qamrovli tadqiqotda bizga qo'shilishga taklif qilamiz. Valyuta kursi dinamikasini chuqurroq tushunishga yordam berish orqali biz tarmoqlar bo'ylab manfaatdor tomonlarga tobora o'zaro bog'langan va o'zgaruvchan iqtisodiy muhitda ongli qarorlar qabul qilish imkoniyatini berishga intilamiz.

Usullari: Bizning tahlilimiz valyuta kursi dinamikasini baholash uchun fundamental tahlil, texnik tahlil va ekonometrik modellashtirish kombinatsiyasidan foydalanadi. **Valyuta kurslarining tahlili.** Valyuta kurslarining tahlili muhim bo'lgan bir qismi bo'lib, bu tahlil mamlakatimiz valyutasi va boshqa dunyo mamlakatlari valyuta kurslarining o'zaro taqqoslanishini o'rganishni va tahlil qilishni o'z ichiga oladi. Bu tahlil qilishda quyidagi metodlar va statistik analizlardan foydalaniladi:

❖ **Trend analizi.** Valyuta kurslarining o'zgarishlarida uzun yoki qisqa muddatli trendlar va tsikllar mavjud bo'ladi. Bu analiz, kurslar ustida katta o'tishlar yoki pastlashlar o'tkazgan davrlarini aniqlab, kelajakdagi o'zgarishlarni bashorat qilishda yordam beradi.

❖ **Majburiy tizimlar modeli.** Bu modelda valyuta kurslarini qanday faktorlar tashkil etishi, ular orasidagi munosabatlarni aniqlash va kelajakdagi kurslar ustida boshqa o'zgarishlarni boshqarish uchun modellar tuzishni qo'llash mumkin.

❖ **Stohastik tahlil.** Stohastik tahlil statistik vositalar orqali valyuta kurslarining o'zgarishlarining hamkorliklarini va chegaralarini aniqlashda foydalaniladi. Bu, valyuta bozorida qanday ko'rsatkichlarni boshqa yo'nalishlarda o'zgartirishni belgilashda yordam beradi.

❖ **Yuqor-daraja tahlili.** Bu tahlil, valyuta kurslarining kelajakdagi o'zgarishlarini aniqlashda foydalaniladi. Uni kurslar uchun yuqori va past darajalarni belgilashda qo'llaniladi.

Ushbu metodlar va tahlil usullari, valyuta kurslarining o'zgarishlarini o'rganishda va prognozlashda amaliyotchi iqtisodchilar va investorlar uchun muhimdir. Bu tahlil va prognozlashlar, siyosiy, iqtisodiy va xalqaro hodisalar bo'yicha qarorlar olishda yordam beradi.

Natijalar: Bizning tahlilimiz valyuta kursi dinamikasiga oid bir qancha asosiy topilmalarni ochib beradi.

Tahlil va prognozlash natijalari, valyuta kurslarining o'zgarishlarini o'rganishda, kelajakdagi ehtimol yangilanishlarni aniqlashda va muammolar echilishda yordam beradi. Ushbu maqolada o'tkazilgan tahlil va prognozlash jarayonlarining natijalari quyidagilardan iborat: Valyuta kurslarining xususiyatlari, tahlil natijalari valyuta kurslarining o'tkazgan o'zgarishlarini va ularning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlashga yordam beradi. Bu, kurslar ustida qanday o'zgarishlar mavjudligini, ularning doimiy ko'rishini yoki bitta tomondagi bozor kuchini ko'rsatishi mumkin.

- **Kelajak prognozlash.** tahlil natijalari, kelajakdagi valyuta kurslarining ehtimol yangilanishlarini aniqlashda yordam beradi. Bu, turli metodlar va statistik modellar orqali kelajakdagi kurslar ustida tasavvurlarni yaratishga imkon beradi.
- **Majburiy tizimlar va modellar.** Tahlil va prognozlash natijalari, majburiy tizimlar va modellar orqali valyuta kurslarining o'zgarishlarini o'rganishda foydalanilgan metodlarni va modellarni tasdiqlashda yordam beradi. Bu, tahlil va prognozlash usullari to'g'risida xulosalar chiqarishga yordam beradi.
- **Muammoni echish vositalari.** Natijalar, muammoni echish vositalarini aniqlashda yordam beradi. Bu, tahlil va prognozlash natijalarining ma'lumotlarni tushunish, ularni amaliyotda qo'llab-quvvatlash va kelajakdagi qarorlar uchun kritik o'zgarishlarni belgilashda yordam beradi.
- **Keyingi qadamlar.** Natijalar, tahlil va prognozlash natijalariga asoslangan kelajakdagi qadamlarni belgilashda yordam beradi. Bu qadamlar, valyuta kurslarining o'zgarishlariga mos keladigan strategiyalarni belgilashda yordam beradi va amaliy qo'llanmalar sifatida foydalanilishi mumkin.

Ushbu natijalar, tahlil va prognozlash jarayonlarining muhim bosqichlarini aniqlashda yordam beradi va valyuta kurslarining o'zgarishlarini tushunish, prognozlash va boshqa iqtisodiy qarorlar olishda asosiy ma'lumot manbalaridan biri bo'ladi.

Muhokama: Maqolada ko'rsatilgan tahlil va prognozlash jarayonlari, valyuta kurslarining o'zgarishlarini tushunishda va kelajakdagi qarorlar olishda katta ahamiyatga ega. Ushbu maqolani o'qigan o'qituvchilar, iqtisodiyotshunoslar va investitsionlar o'zgarishlarni tahlil qilishda va valyuta bozorining o'zgarishlariga mos keladigan strategiyalarni rivojlantirishda foydalanishlari mumkin.

O'quvchilarga maqolada taqqos etilgan mavzular, tahlil usullari va prognozlashning amaliyoti haqida savollar berish, ularning tushunish darajasini tekshirish va o'z fikrlarini izohlashlari uchun imkoniyatdir. Tadqiqotchilar o'rtasidagi fikr almashish, yangi fikrlarni takomillashtirish va iqtisodiy tushunchalarni yaxshilash uchun muhimdir. Ushbu qism, tahlil va prognozlash jarayonlarini ko'rib chiqish va ularga oid savollarni muhokama etish orqali o'quvchilarning ko'nikmalari va fikrini oshirishga yordam beradi.

Xulosa: Xulosa qilib aytganda, fundamental tahlil, texnik tahlil va ekonometrik modellashtirishni birlashtirib, biz valyuta kursi dinamikasi va ularning iqtisodiy qarorlar qabul qilishdagi oqibatlari haqida har tomonlama tushuncha beramiz.

Valyuta bozorining o'zgarishlarini tahlil qilish va kelajakdagi o'zgarishlarni prognozlashda qanday metodlar va statistik analizlardan foydalanishni ko'rsatadi. Tahlil va prognozlash jarayonlari orqali o'zbekiston valyutasi va boshqa dunyo mamlakatlari valyuta kurslarining o'zaro taqqoslanishini tahlil qiladi. Mavjud tahlil usullari, trend analizi, majburiy tizimlar modeli, stokastik tahlil, yuqori-darajali tahlil va volatilnost tahlili kabi muhim metodlar orqali o'zgarishlarni o'rganish va kelajakdagi ehtimol yangilanishlarni prognozlash uchun qo'llaniladi. Tahlil va prognozlash natijalari, valyuta kurslarining o'zgarishlarini tushunishda va kelajakdagi qarorlar olishda yordam beradi. Valyuta kurslarining o'zgarishlarini o'rganishda va prognozlashda asosiy qadamlarni o'rgatish, tahlil va prognozlashning muhimligini ta'kidlash va valyuta bozorining qo'llanilishi mumkin strategiyalar haqida bilim berishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2017 yil —Valyuta siyosatini liberallashtirish bo‘yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to‘g‘risidagi PF5177-sonli Farmoni. Ushbu Farmon —Xalq so‘zill gazetasining 2017-yil 5- sentabrdagi 176 (6870)-sonida e‘lon qilingan.
2. Mamatqulov X.M. Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar. Ma‘ruzalar kursi. Samarqand, 2006.
3. A.X.Ataniyazov, E.D.Alimardonov “Xalqaro moliya munosabatlari” 2019-y.
4. Sarno va Mark P. Teylorning "Valyuta kurslari iqtisodiyoti"
5. Pol Krugman va Moris Obstfeldning "Valyuta kurslari va xalqaro moliya"
6. “Xalqaro moliya: nazariya amaliyotga” Piet Serku va shved van Viynbergen
7. "Valyuta bozorlari: yangi bozorga amaliy qo‘llanma" Julian Uolmsli
8. Jeff Maduraning "Xalqaro moliyaviy menejment"
9. Serku tomonidan "Global moliyaviy bozorlar: inqirozlar va o‘shishni boshqarish"
10. "Valyuta strategiyasi: Valyuta savdosi, xedjlash va prognozlash bo‘yicha amaliyotchilar uchun qo‘llanma" Kallum Xenderson
11. Maykl R. Rozenbergning “Valyuta kursini aniqlash: valyuta kursini prognozlash modellari va strategiyalari”.
12. Maykl Melvin va Stefan C. Norrbinning "Xalqaro pul va moliya"
13. “Osiyoda valyuta kurslari, valyuta inqirozi va valyuta hamkorligi” Ramkishen S. Rajan va Reza Y. Siregar tomonidan tahrirlangan.